

BANKLARDA AUDIT TEKSHIRUVINI TAKOMILLASHTIRISH

Ibragimov Nodirbek Baxodir o'g'li

AT Xalq banki Toshkent shahar filiali Amaliyot bo'limi Kreditlar monitoringi va muammoli kreditlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6973207>

Mamlakatimizda iqtisodiyotni liberallashtirish va bozor iqtisodiyoti asoslarini mustahkamlashga qaratilgan islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida bank-moliya tizimi va xususiy sektor barqarorligini ta'minlovchi audit tizimi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mustaqil korxonalar faoliyatini samaradorlik va samaradorlik asosida baholash, korxonalarni boshqarish va moliyaviy faoliyati bilan bog'liq muammoli masalalar bo'yicha asosli tavsiya va tavsiyalar berishda zamonaviy mustaqil auditning o'rni beqiyos. Bu milliy iqtisodiyotning xususiy sektorini rivojlantirish, jumladan, xususiy tadbirkorlik va moliyaviy munosabatlarni qo'llab-quvvatlash va mustahkamlashda katta ahamiyatga ega. Mamlakatimizda mustaqillik yillarida auditning milliy iqtisodiyotdagi muhim o'rni hisobga olinib, tashqi audit tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

“Audit” atamasi lotincha “tinglovchi”, “eshituvchi” so'zidan kelib chiqqan. Bizning fikrimizcha, “audit – bu xo'jalik yurituvchi sub'ektning moliyaviy ma'lumotlarining to'g'riligini tegishli vakolatga ega bo'lgan shaxslar tomonidan tekshirish” va ma'lum qoidalarning to'liqligi, muvofiqligi yoki muvofiqligini tekshirish hamda natijalar to'g'risida ma'lumot beruvchiga hisobot berishga qaratilgan faoliyatdir. Auditni sifatli va muvaffaqiyatli o'tkazish uchun audit jarayoniga umumiy qabul qilingan audit standartlari qo'llanilishi kerak.

Banklarda auditini xalqaro standartlarga muvofiq tekshiruvini takomillashtirish quydagilardan iborat:

1. Auditni rejalashtirish
2. Auditorlik tashkilotining ichki standartlariga qo'yiladigan talablar
3. Auditor ishining sifatini nazorat qilish
4. Audit hujjatlari
5. Ahamiyati va auditorlik riski
6. Moliyaviy hisobotdagi boshqa ma'lumotlar
7. Kompyuter ma'lumotlari auditi
8. Amaliy faoliyat
9. Auditorni tanlash
10. Ekspert ishidan foydalanish
11. Auditorlik tashkilotining moliyaviy hisobotdagi chalkashliklarni aniqlash bo'yicha harakatlari

12. O'tkazish davomida me'yoriy hujjatlarga muvofiqligini tekshirish – audit o'tkazish

13. Xo'jalik yurituvchi sub'ekt faoliyati bilan

14. Auditorlik dalillari

15. Aloqador shaxslar o'rtasidagi bitimlar bo'yicha auditorlik dalillarini olish tamoyili

16. Moliyaviy hisobot sanasidan keyingi voqealar

17. Boshqa auditorning ishidan foydalaning

18. Audit hisoboti va moliyaviy hisobotning auditi xulosasi

19. Maxsus audit natijalari bo'yicha auditorlik xulosasi

20 Auditorlik tashkilotining professional xizmatlari.

Banklarining auditini xalqaro standartlar asosida takomillashtirishga intilamiz. Xalqaro bank nazoratining ikkita asosiy maqsadi bor:

1. Kredit tashkilotlarining o'z kapitalining miqdori va sifatiga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish;

2. Bank risklarini boshqarish va nazorat qilish bo'yicha talab va tavsiyalarni ishlab chiqish.

Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi (VMVR) bank faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish, xalqaro standartlarni joriy etish jarayoniga faol ta'sir ko'rsatuvchi muhim organ hisoblanadi. Zamonaviy auditorlik faoliyati funksional funktsiyalariga ko'ra quyidagi ikki guruhga bo'linadi:

1. Tashqi audit.

2. Ichki audit.

Tashqi audit - bu korxonaning yillik moliyaviy hisoboti BHMSga muvofiq tuzilganligini tekshirish uchun korxonadan butunlay mustaqil bo'lgan auditor tomonidan o'tkaziladigan auditdir. Tashqi audit asosan moliyaviy bo'lib, yuqorida aytib o'tganimizdek, hisobotlar auditdan iborat. Biroq, ushbu turdagi auditga qo'shimcha ravishda, muvofiqlik yoki operatsion audit ham o'tkazilishi mumkin. uchun muhim shartlardan biri tashqi audit, ya'ni ushbu auditda ishtirok etuvchi auditor ushbu auditdan sotib oluvchida iqtisodiy manfaatdor bo'lmasligi zarur. Masalan, auditorlik tekshiruvini o'tkazuvchi auditor kompaniyaning ta'sischisi, mulkdori, aksiyadori, boshqaruvchisi yoki boshqa lavozimi; shuningdek, agar auditorlik firmasi "Qo'shimcha xizmatlar" korxonaga buxgalteriya xizmatlarini ko'rsatayotgandek bo'lsa. Ushbu auditorlik firmasi korxonada audit o'tkazadi.

Bunda, ya'ni auditor yoki auditorlik tashkiloti mustaqillik tamoyilini buzgan taqdirda, auditorlik tashkiloti auditorlik faoliyatini amalga oshirish litsenziyasidan, auditor esa malaka sertifikatidan mahrum etilishi mumkin.

Tashqi auditning maqsadi:

- moliyaviy hisobotda to'g'ri va to'liq ma'lumot aks ettirilganligini tekshirish yoki noto'g'ri ma'lumotlar holatlarini aniqlash;
- korxonada buxgalteriya hisobi va hisobot tizimini muayyan qonun hujjatlariga muvofiq yuritilishini tekshirish;
- ko'rib chiqilayotgan davr uchun kompaniyaning o'z daromadlari, xarajatlari va yakuniy moliyaviy natijalarni to'g'ri aks ettiradimi yoki yo'qligini tekshirish.

Tashqi audit tugagandan so'ng auditorlik hisoboti va xulosasi taqdim etiladi.

Bundan tashqari, auditorlik kompaniyasining tavsiyasiga ko'ra, har xil turdagi qo'shimcha hujjatlar ham tayyorlanishi va taqdim etilishi mumkin. Auditorlik tashkiloti tashqi audit o'tkazish uchun sub'ekt tomonidan mustaqil ravishda tanlanadi.

1. Ixtiyoriy audit.
2. Majburiy audit.

Ixtiyoriy audit – Oliy Majlis qaroriga muvofiq yangi tahrirda qabul qilish “Auditorlik faoliyati to'g'risida”gi Qonunning 11-moddasiga muvofiq korxonalar rahbariyatining belgilangan tartibda qarori qabul qilinadi. Ixtiyoriy auditning maqsadi har xil bo'lishi mumkin. Masalan, korxonaning buxgalteriya hisobi tizimi. vaziyatni tahlil qilish, uni samarali nazorat qilish, kompyuterlashtirilgan buxgalteriya tizimini tekshirish va boshqalar. Ixtiyoriy audit kompleks va tematik asosda tashkil etilishi mumkin. Korxonalar buxgalteriya hisobining kompleks ixtiyoriy auditida. Aktiv va passivlarga tegishli barcha birlamchi hujjatlar tekshiriladi. To'liq inventarizatsiya o'tkaziladi. Auditda tematik ixtiyoriy audit, shu bilan birga, kompaniyaning buxgalteriya hisobi faqat alohida bo'limdir, masalan, sizning ish haqi to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq hisob-kitob qilinganligini ta'minlash uchun to'g'ri tekshiruvlar o'tkaziladi.

Tashqi auditning maqsadi: to'g'ri va to'liq ma'lumotlarning to'g'ri yoki ishonchsizligini aniqlash uchun buxgalteriya hisoboti; muayyan qonun hujjatlariga muvofiq ishingizni hisobga olish va hisobot berish tizimi avtomobil haydashingizni tekshiradi; ko'rib chiqilayotgan davr uchun kompaniya o'z daromadlari, xarajatlari va yakuniy moliyaviy natijalarida aks ettirilgan narsalarni o'rganish uchun to'g'ri. Tashqi audit yakunida auditorlik xulosasi va xulosa beriladi. Tashqi audit ikki xususiyatga ega: (1) ixtiyoriy audit; (2) majburiy audit Ixtiyoriy audit murakkab va mavzuli tarzda tashkil etilishi mumkin. Majburiy audit - "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonunning moddasiga muvofiq, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda korxonaning yuqori

rahbariyati tomonidan mavjud davlat organlarining talabiga binoan auditorlar tomonidan o'tkaziladigan tekshirish tekshirish hisoblanadi. Majburiy auditdan o'tishni rad etish - qonun hujjatlarida belgilangan tartibda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - T., 2003 yil.
2. "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni. (yangi nashr) - T., 2000 y.
3. O'zbekiston Respublikasining «Buxgalteriya hisobi to'g'risida». qonun. - T., 2012 yil.
4. <https://lex.uz/docs/-4121749> [O'zbekiston Respublikasi moliya vazirining buyrug'i, 21.12.2018 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 3105]
5. Дониёрова М.Н., Дудникова Р.Н. (2021). Совершенствование проведения внутренних аудиторских проверок [Ichki auditlarni o'tkazishni takomillashtirish]. Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, (3-1), 44-50.